

часу і датовано XVI–XVII ст.¹ Детальне вивчення іконографії зображення дає змогу датувати їх дещо ранішим періодом XV–XVI ст.

Вивчення пластинок від весільного убору чільця-діадеми, знайдених у Василеві, засвідчує, що тут його використовували вже з давньоукраїнського часу до доби пізнього Середньовіччя. Поряд із рослинними мотивами серед зображень на пластинках чільця вперше на землях краю трапилася фігура лева, який символізує християнського охоронця й захисника.

Сергєєва М. С.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут археології НАН України

РЕЛЬЄФ І ФОРМОУТВОРЕННЯ ЯК ВИДИ ДЕКОРУВАННЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ ВИРОБІВ З КІСТКИ ТА РОГУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я)

Оздоблення орнаментом і різноманітними зображеннями предметів повсякденного вжитку і навіть у деяких випадках знарядь праці, не кажучи вже про репрезентативні парадні речі, відбувалося повсюди. Основними функціями, які виконував орнамент, були декоративні та охоронні. Людина завжди прагнула прикрасити свій побут, відповідно, речі, що її оточували, мали не тільки суто функціональне, але й естетичне значення. Крім того, у традиційному світогляді декору приписувались магичні властивості і функції оберега. Сказане є слушним і для давньоруських виробів з кістки та рогу. Саме вони й розглядаються у цій роботі. В основу лягли матеріали з пам'яток Середнього Подніпров'я.

З позицій створення фактури за технікою виконання зазвичай виділяють контурне, тригранно-виїмчасте, рельєфне, об'ємне, наскрізне (ажурне) різьблення. Ще одним видом декоративного оформлення поверхні було фігурне профілювання, коли виробу надавали складну вибагливу форму.

Запропонована робота присвячена окремим видам декорування виробів з дерева та кістки, здебільшого таким, що не знайшли значного поширення. До них належать рельєфне різьблення (тригранно-виїмчасте, пласкорельєфне) і різні види формоутворення: фігурне профілювання, об'ємне та ажурне різьблення. Ці види декоративного оформлення виробів поширені значно менше за звичайний контурний орнамент. Винятком є фігурне профілювання, яке часто застосовували для надання виробу вибагливішої форми (особливо у різьбленні і токарних роботах по дереву і кістці).

Тригранно-виїмчасте різьблення є різновидом так званого геометричного різьблення, його підгрунтям є трикутники, зазвичай сполучені по три, з заглибленими в одну точку вершинами. Характерні для нього фігури утворювалися на площині виробу під час застосування спеціальних різців – прямих зі скошеним лезом, які дозволяли створити трикутники з чіткими гранями. Через дрібні розміри давньоруські спеціалізовані знаряддя такого плану не зберігаються, проте у разі, коли трикутники орнаменту мають правильну форму, їх застосування не викликає сумнівів. Втім на деяких виробках внутрішній контур трикутних елементів іноді досить розпливчастий, що може говорити про застосування звичайних, неспеціальних різців або ножа. Незначні розміри виїмчастих фігур також могли обумовлювати недбалість їх форми.

Тригранно-виїмчасте різьблення краще за все відоме в орнаменталі рогових двобічних суцільних гребенів (іл. 1:1-4).

За допомогою тригранно-виїмчастих трикутників створювали не лише прості геометричні композиції, але й деталі складних зображень. Прикладом може бути передача виїмчастими трикутниками шкіри фантастичної істоти на кістяній накладці з г. Киселівка у Києві (іл. 1:5).

¹ Михайлина Л. П., Пивоваров С. В. Ільків М. В. Давньоруський Василів. С. 157.

Виявлення під час розкопок Михайлівського Золотоверхого монастиря дерев'яного стрижня, орнаментованого сполученням прямих ліній і виїмчастих трикутників дає підстави говорити, що тригранно-виїмчасте різьблення практикувалось для декорування не тільки кістяних, але й дерев'яних виробів. На користь цього свідчить також пізніша традиція орнаментативної таким способом саме виробів з дерева. Проте про дійсне місце тригранно-виїмчастого різьблення у місцевій декоративній системі орнаментативної різьбленого дерева не дозволяє судити брак матеріалів.

Основою *пласкорельєфного різьблення* є заглиблення фону на ділянках між візерунками, завдяки чому зображення набувають рельєфного характеру. В цій техніці виконано вже згадане зображення фантастичної істоти на накладці з г. Киселівка. Для виробів масового вжитку техніка плаского рельєфу не характерна через відносну складність її виконання.

Інший варіант рельєфного різьблення – зображення трохи підвищене над фоном. До простіших варіантів цього типу декоративного оформлення насамперед можна віднести гранчасті поверхні корпусів вухочисток з зооморфними завершеннями (іл. 1:19). Вибагливішим є рельєфний рослинний орнамент псалію (іл. 1:6) і деяких інших кістяних виробів (іл. 1:8, 10, 11, 13). Ще складнішими є рельєфні візерунки на виробі з поховання біля Десятинної церкви (іл. 1:17) і на руків'ї, виявленому під Каневом (іл. 1:18).

Наскрізне (ажурне) різьблення є одним з найрідкісніших типів оздоблення виробів з території Середнього Подніпров'я. Найбільш раннім прикладом виробу з ажурним орнаментом є фрагментовані накладки на сагайдак з дружинного поховання (поховання № 120, за М. К. Каргером) некрополю на Старокиївській горі (іл. 1:7).

Найбільш яскравим виробом, декор якого виконаний в техніці ажурного різьблення, є декоративна деталь з зображенням грифона, знайдена у 2019 під час досліджень біля с. Зарічне (Сумська обл.). Загальна композиція виконана технікою наскрізного (ажурного) різьблення, а основні елементи фігури грифона (голова, крила, лапи, хвіст) змодельовані у техніці низького рельєфу з залученням елементів виїмчастої техніки¹.

Іншим прикладом є накладка з елементами наскрізного різьблення з Київського Подолу (іл. 1:9). Основу орнаментальної стрічки, що прикрашає виріб, складає плетінка, яка за формою нагадує циркульну, проте вирізана від руки. Елементом, який вона огинає, є не циркульні кола з крапкою у центрі, а кола, прорізані наскрізь, діаметром 2 мм. Вищезгадана накладка на сідло з зображенням фантастичної істоти з Киселівки також мала елементи ажурного різьблення: свідченням цього є полірований торець спини звіра.

Проте загалом наскрізний декор засвідчено тільки на окремих виробках з території Середнього Подніпров'я, тоді як на північ і на південь від досліджуваної території наскрізне різьблення більш поширене. Таке декоративне оформлення виробів з кістки зустрічається, з одного боку, на Півночі Русі, прикладом чого є новгородські кістяні декоративні пластини з біоморфним декором². З іншого боку, прорізний декор в композиціях різного ступеня складності притаманний художній косторізній продукції Візантії і території візантійського культурного впливу. Зокрема такі вироби відомі у Криму³ і в Болгарії⁴. У зв'язку з цим зазначимо, що два з описаних вище виробів (накладки на сагайдак і пластина з зображенням фантастичної істоти), за аналогіями, належать до сфери північноєвропейського культурного впливу.

Формоутворення. Створенню декоративного ефекту сприяло також формоутворення, насамперед фігурне профілювання. За технікою формоутворення оформлялися окремі завершення руків'їв ножів, яким надавали вибагливу фігурну форму, декоративні накладки

¹ Сергеева М. С., Жигола В. С. Художня різьблена кістка із с. Зарічне // Археологія. 2020. № 4. С. 82-89.

² Колчин Б. А., Янин В. Л., Ямщиков С. В. Древний Новгород. Прикладное искусство и археология. Москва: Искусство, 1985. Рис. 155-161, 163-164.

³ Пуцко В. Г. Візантійське пластичне мистецтво середньовічного Криму // Археологія. 2011. № 4. Рис. 1.

⁴ Ангелов Н. Патриаршеският комплекс на Царевец през XII–XIV век. Царевград Търнов. София, 1980. Т. 3. Обр. 176; Атанасов Г. Средновековни костни изделия от Силистра. // Известия на Народния музей. Варна, 1987. № 23(38). С. 101-115. Табл. VII:2.

різного функціонального призначення, деякі муфти. Профілювання, виконане на токарному верстаті, демонструють шахові фігурки і гральні жетони (шашки).

Одним з найбільш складних видів декорування предметів з кісткових матеріалів було **об'ємне (скульптурне) різьблення**. Воно передбачає кілька послідовних операцій. По-перше, це створення заготовки, потім її оформлення – вирізання головних деталей фігури за допомогою спеціальних різців. Нарешті заключним етапом є моделювання, обробка дрібних деталей, створення пластичних форм. Об'ємне різьблення по кістці та дереву давньоруського часу репрезентоване переважно завершеннями різних речей у вигляді звіриних та пташиних голів. Загалом зооморфні образи часто створюють самостійний сюжет, хоча іноді можуть доповнювати орнаментальні композиції, що базуються на геометричних або рослинних елементах (іл. 1:15-19).

Відносна нечисленність об'ємних зображень свідчить про те, що цей вид творчості загалом не був притаманним місцевій художній традиції.

Загалом об'ємне та ажурне різьблення з'являється у X – першій половині XI ст., воно притаманне передусім виробам, створеним за інокультурними (насамперед північноєвропейськими) зразками або майстрами-мігрантами. Включення Русі в ареал побутування єдиної дружинної культури обумовило північноєвропейські впливи на ранню давньоруську продукцію. Північноєвропейське ремесло з його набором елітних речей та семантично значущою образністю відіграло не останню роль на початкових стадіях розвитку руської косторізної справи. Саме воно могло дати імпульс для появи на Русі об'ємного зооморфного різьблення. Деякі зооморфні образи сягають також інших культурних традицій (степові народи, візантійський – в широкому значенні, або близькосхідний світ). Серед них насамперед варто відзначити грифона з Зарічного, який сягає зразків, поширених в мистецтві Близького Сходу і Візантії. Загалом продукція майстрів-різьбярів з Середнього Подніпров'я відображала спільні тенденції розвитку декоративного оформлення речей, які простежуються у межах широкого ареалу.

Іл. 1. Приклади різних видів декорування виробів з кістки та рогу. 1-18 – Канів, решта – Київ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітгарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-43
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021